

Ficha de Evaluación para Juicio de Expertos

Estimado (a): Mg. Hania Nancy Bernedo Pérez

Nos dirigimos respetuosamente a usted en calidad de experto(a) en el campo de la psicología clínica para solicitar su valiosa contribución en la evaluación de nuestro instrumento.

El instrumento que le presentamos, titulado "EAC-EFL – Escala de Automatización Cognitiva en inglés", tiene como objetivo evaluar el grado de automatización cognitiva en el procesamiento del idioma inglés en estudiantes, a través de la medición del nivel de esfuerzo consciente, la recuperación léxica, la interferencia de la lengua materna (L1) y el monitoreo metacognitivo durante el uso del idioma.

Agradecemos de antemano su disposición para evaluar la relevancia de nuestro instrumento. Además, le invitamos a proporcionar observaciones adicionales, donde pueda ofrecer comentarios detallados sobre sus calificaciones, identificar áreas de mejora en los ítems o sugerir cambios específicos en los mismos.

Su colaboración en este proceso es de suma importancia para garantizar la calidad de nuestro instrumento. Sus comentarios y sugerencias serán valorados y utilizados para mejorar nuestro trabajo.

Le agradecemos sinceramente por su tiempo y dedicación.

Nombre del Instrumento: EAC-EFL – Escala de Automatización Cognitiva en Inglés

Objetivo del Instrumento: Evaluar el grado de automatización cognitiva en el procesamiento del idioma inglés en estudiantes, a través de la medición del nivel de esfuerzo consciente, la recuperación léxica, la interferencia de la lengua materna (L1) y el monitoreo metacognitivo durante el uso del idioma.

Descripción del Instrumento: Este instrumento consiste en una escala tipo Likert diseñada para medir el nivel de automatización cognitiva en el uso del idioma inglés. Está conformado por 16 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: Reducción del Esfuerzo Consciente, Recuperación Léxica Automática, Baja Interferencia de la Lengua Materna (L1) y Bajo Monitoreo Metacognitivo. El instrumento evalúa el grado en que el procesamiento lingüístico ocurre de manera automática, caracterizado por un menor uso de procesos conscientes, una recuperación rápida del léxico, una reducción de la traducción mental y un bajo nivel de autocorrección constante. Asimismo, incluye ítems redactados de forma inversa con la finalidad de controlar la consistencia de las respuestas. El tiempo estimado de aplicación del instrumento es de 5 a 10 minutos.

Componentes del Instrumento:

Escala de respuesta:

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 = De acuerdo
- 5 = Totalmente de acuerdo

1. Dimensión: Reducción del Esfuerzo Consciente (REC)

- Ítem 1: Comprendo frases en inglés sin pensar en reglas gramaticales.
- Ítem 2: Las palabras en inglés aparecen sin analizarlas conscientemente.
- Ítem 3: Necesito recordar reglas explícitas antes de entender. (R)
- Ítem 4: Puedo comprender mensajes sin esfuerzo deliberado.

2. Dimensión: Recuperación Léxica Automática (RLA)

- Ítem 5: Encuentro rápidamente las palabras que quiero decir en inglés.
- Ítem 6: Las palabras en inglés “vienen solas” cuando hablo.
- Ítem 7: Tardo mucho en encontrar vocabulario básico. (R)
- Ítem 8: Mi acceso al léxico en inglés es inmediato.

3. Dimensión: Baja Interferencia de L1 (BIL1)

- Ítem 9: Pienso directamente en inglés sin traducir.
- Ítem 10: No necesito pasar por el español para comprender.
- Ítem 11: Traduzco mentalmente casi todo lo que escucho. (R)
- Ítem 12: Formulo ideas en inglés sin depender del español.

4. Dimensión: Bajo Monitoreo Metacognitivo (BMM)

- Ítem 13: Hablo sin revisar constantemente mis errores.
- Ítem 14: Me concentro más en el mensaje que en la forma.
- Ítem 15: Estoy pendiente todo el tiempo de si uso bien la gramática. (R)
- Ítem 16: Mi producción fluye sin autocorrecciones constantes.

Claves invertidas: Ítems: 3, 7, 11, 15

Criterios de Evaluación para el Juicio de Expertos		SI	NO
Claridad:	¿Los ítems son claros y comprensibles para los participantes?	X	
Pertinencia:	¿Los ítems son pertinentes para alcanzar los objetivos del estudio?	X	
Relevancia:	¿Los ítems abordan aspectos relevantes del fenómeno que se estudia (exposición lingüística informal)?	X	
Secuencia y Fluidez:	¿Los ítems están organizados de manera lógica y permiten una adecuada comprensión del instrumento?	X	
Profundidad:	¿Los ítems permiten obtener información suficiente sobre las dimensiones del constructo?	X	
Tiempo Estimado:	¿El tiempo estimado para completar el instrumento es adecuado?	X	

Comentarios del Experto:

Observaciones sobre la claridad y redacción de los ítems del instrumento:	Ítem 8: Mi acceso al léxico en inglés es inmediato. Se sugiere cambiar la palabra "léxico" por palabras o vocabulario...
Sugerencias para mejorar la estructura del instrumento:	
Recomendaciones sobre dimensiones, ítems adicionales o ajustes:	

Firma del Experto

Nombre: Hania Nancy Bernedo Pérez

DNI: 20709605

Grado Académico: Magister

Fecha de la evaluación: 05/05/2026